

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
307 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
307 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizasiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	
Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qulay investitsion muhitdan samarali foydalanish yo'llari.....	146
Saribaeva Azadajan Baratbaevna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni yaxshilash bo'yicha chora tadbirlar.....	153
Turaboev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'rni	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Теоретические основы учёта лизинговых операций в узбекистане	195
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	
O'zbekiston bank sohasini rivojlantirishda sun'iy intellektning o'rni.....	200
Mohira Mutalova	
Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq ijarani tan olishning o'ziga xos jihatlari	205
Xasanboyev Oxunjon Ximmatjon o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	210
Kadirov Lutfullo Xalimovich	
Mamlakatda kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari	215
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Turizmda mehmonxona biznesi tahlili va O'zbekistondagi rivojlanish istiqbollari.....	224
Ahmadjon Taniev	
Влияние устойчивых маркетинговых стратегий на рост фермерских хозяйств	231
Назарова Гулрух Умаржоновна	
Теоретические аспекты формирования и использования финансов домохозяйств	237
Рустам Фарманович Оманов	
Davlat boshqaruv tizimida raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan tizimlarning inson resurslariga ta'sirini statistik baholash	242
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Korxonalar moliyaviy faoliyatiga kiruvchi hisob obyektlarining tasnifi va tavsifini takomillashtirishning ahamiyati	251
Umarova Sh.	
Aholi turmush darajasi va uni statistik baholashda uy xo'jaliklari tanlanma kuzatuvlarning o'rni	258
Urazbaev Rahmatjon Otajanovich	

Ko'p tarmoqli fermer xo'jaliklarida asosiy faoliyat xarajatlarini budjetlashtirishning tashkiliy-uslubiy jihatlari.....	270
Urmanova Umida Xakimdjano	
Tadbirkorlikni yanada rivojlantirish borasida tikuv-trikotaj sanoat mahsulotlarini yaimdagi ulushini oshirish masalalari.....	277
Maqsudov Abdusalom Nuraliyevich	
Современное управление процессами переработки сивушных масел в андижанском биохимическом заводе.....	282
Султанов Илдар Рафкатович	
Oqava suvlarni tozalash jarayoni nazariyasi va amaliyotining hozirgi holati va tahlili	290
Alibekova Mohida Ashurali qizi, Yusupov Azamat Alijonovich	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik rivojlanishini ko'rsatkichlarini prognozlashtirish.....	297
Umirov Islombek Furkatovich, O'razaliyev Elyor Shuxratovich, Jaloliddinov Abubakirxon Rasuljon o'g'li, Mamatkulov Muxiddin Mansurovich	

SAMARQAND VILOYATI XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK TADBIRKORLIK RIVOJLANISHINI KO'RSATKICHLARINI PROGNOZLASHTIRISH

Umirov Islombek Furkatovich

TDIU Samarqand filiali o'qituvchisi

O'razaliyev Elyor Shuxratovich

TDIU Samarqand filiali o'qituvchisi

Jaloliddinov Abubakirxon Rasuljon o'g'li

TDIU Samarqand filiali talabasi

Mamatkulov Muxiddin Mansurovich

TDIU Samarqand filiali talabasi

Annotatsiya: Maqolada hududda xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishini asosiy makroiqtisodiy indikator sifatida baholash uchun jami xizmatlar hajmining oshib borishini regressiya-korrelatsiya tahlili asosida o'rganish taklif etilgan. Ushbu iqtisodiy-matematik usullar yordamida ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarning o'zaro bog'liqligini tadqiq qilish, ularning amal qilish mexanizmlariga oid qonuniyatlarni o'rganish va tajribalar o'tkazish orqali kuzatish imkoniyati namoyon etilgan.

Kalit so'zlar: ekonometrik model, regressiya, rivojlanish, servis, qiymat.

Abstract: The article proposes to study the growth of the total volume of services based on regression-correlation analysis to assess the development of the service sector in the region as a key macroeconomic indicator. Using these economic-mathematical methods, it is possible to study the interrelationships of socio-economic processes, study the laws of their mechanisms of action, and observe them through experiments.

Keywords: econometric model, regression, development, service, value.

Аннотация: Для оценки развития сферы услуг в регионе как ключевого макроэкономического показателя в статье предлагается изучить увеличение объема совокупных услуг на основе регрессионно-корреляционного анализа. С помощью этих экономико-математических методов можно изучать взаимозависимость социально-экономических процессов, изучать законы механизмов их функционирования и наблюдать их путем проведения экспериментов.

Ключевые слова: эконометрическая модель, регрессия, развитие, услуга, стоимость.

KIRISH

Rivojlangan mamlakatlar tajribasiga asoslanib aytish mumkinki, xizmat ko'rsatish korxonalari faoliyatining samaradorligi ushbu sohaning o'ziga xos xususiyatlari va mavjud shart-sharoitlariga bog'liq bo'lib, bir qator omillarning ta'siri bilan belgilanadi. Shu sababli, hududiy darajada xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillarni iqtisodiy-matematik usullar yordamida tahlil qilish kelgusida uning istiqbolli yo'nalishlarini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Hududda xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanishini baholashda asosiy makroiqtisodiy indikator sifatida jami xizmatlar hajmining oshib borishini tahlil qilish maqsadga muvofiqdir. Bunda regressiya-korrelyatsiya tahlili orqali ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarning o'zaro bog'liqligi o'rganiladi, ularning amal qilish mexanizmlari bo'yicha qonuniyatlari aniqlanadi va tajribalar o'tkazish orqali kuzatiladi.

Ushbu tadqiqot ishlarini bajarish uchun, avvalo, xizmat ko'rsatish sohasida yaratilgan jami xizmatlar hajmiga ta'sir etuvchi barcha omillarni aniqlash zarur. Keyingi bosqichda matematik statistikaning korrelyatsiya-regressiya usullaridan foydalanib, ushbu omillar orasidan eng asosiyalarini tanlab olish maqsad qilib qo'yiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Samarqand viloyatida xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar hududdagi iqtisodiy jarayonlarning muhim jihatlarini yoritishga xizmat qiladi. Berdiyev (2023) o'zining "Samarqand viloyatida xizmat ko'rsatish sohasining holati va innovatsion rivojlanish tendensiyalari tahlili" nomli tadqiqotida ushbu sohaning tarkibiy xususiyatlari, iqtisodiyotdagi ahamiyati va kichik tadbirkorlik subyektlarining sektordagi ulushini tahlil qilgan. Muallif statistik ma'lumotlar asosida xizmat turlari bo'yicha daromadlarning dinamikasini o'rganib, sohaning samaradorligini oshirish bo'yicha tavsiyalar bergan. Tadqiqotda kichik biznes subyektlarining iqtisodiy faoliyati keng yoritilib, zamonaviy iqtisodiy modellar yordamida sektor rivojlanishining prognozlari berilgan.

Samarqand viloyati statistika boshqarmasi tomonidan 2024-yilning yanvar-iyun oylariga oid xizmatlar sohasining asosiy ko'rsatkichlari bo'yicha chop etilgan hisobotda ushbu sohaning viloyat iqtisodiyotidagi o'rni batafsil tahlil qilingan. Hisobotda xizmat ko'rsatish turlarining kengayishi, tadbirkorlik subyektlarining faoliyatini qo'llab-quvvatlash, yangi xizmatlarni joriy etish va mavjud xizmatlarning sifatini oshirish masalalari ko'rib chiqilgan. Bu hisobot xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlikning o'rni va iqtisodiyotga qo'shayotgan hissasini aniqlashda asosiy manba hisoblanadi.

Bundan tashqari, xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik korxonalari raqobatbardoshligini oshirish bo'yicha bir qator ilmiy maqolalarda muhim jihatlar ko'tarilgan. Jumladan, "Xizmat ko'rsatish sohasida kichik korxonalar raqobatbardoshligini oshirish yo'llari" nomli maqolada ushbu korxonalar uchun innovatsion strategiyalarni ishlab chiqish, marketing bozorida ulushni oshirish va zamonaviy texnologiyalardan foydalanishni kuchaytirish bo'yicha tavsiyalar berilgan. Tadqiqot natijalarida kichik tadbirkorlikning iqtisodiy barqarorlikni oshirish va aholining bandligini ta'minlashdagi hissasi batafsil yoritilgan.

Shuningdek, ilmiy adabiyotlarda xizmat ko'rsatish sohasining hududiy rivojlanishi bo'yicha xalqaro tajribalar ham keltirilgan. Xalqaro tadqiqotlar Samarqand viloyati sharoitiga mos keladigan xizmat ko'rsatish strategiyalarini ishlab chiqishda nazariy va amaliy asos bo'lib xizmat qiladi. Masalan, kichik biznes subyektlarining texnologik innovatsiyalarni qo'llash orqali xizmat sifatini oshirishga bo'lgan harakatlari tahlil qilingan.

Ushbu adabiyotlar Samarqand viloyatida xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlikni rivojlantirishning holati, imkoniyatlari va istiqbollari keng qamrovli yoritib beradi. Shu bilan birga, mazkur sohaning iqtisodiyotdagi barqaror o'sishini ta'minlash uchun muhim asoslar yaratadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda ma'lumotlarni to'plash va tahlil qilish uchun bir nechta usullardan foydalanildi. Dastlab Samarqand viloyatidagi xizmat ko'rsatish sohasiga oid statistik hisobotlar va iqtisodiy ko'rsatkichlar o'rganildi. Asosiy ma'lumotlar Davlat statistika qo'mitasi, viloyat iqtisodiyot boshqarmasi va boshqa rasmiy manbalardan olindi. Shu bilan birga, ilmiy adabiyotlar va xalqaro tajribalarni o'rganish orqali xizmat ko'rsatish sohasining rivojlanish tendensiyalari tahlil qilindi.

Tahlil jarayonida statistik usullardan, jumladan, korrelyatsiya va regressiya tahlillaridan foydalanilib, xizmat ko'rsatish sohasidagi o'zgarishlarning dinamikasi va kichik tadbirkorlikning ushbu sohadagi ulushi o'rganildi. Ushbu tahlillar yordamida iqtisodiy ko'rsatkichlar o'rtasidagi bog'liqlik darajasi aniqlanib, rivojlanish prognozlari ishlab chiqildi. Natijalarga asoslanib, xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Samarqand viloyatida xizmat ko'rsatish sohasida yaratilgan yalpi mahsulot hajmining o'zgarishiga ta'sir etuvchi omillarni tanlash orqali uning ekonometrik modelini qurish amalga oshirildi. Ushbu omillar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval. Samarqand viloyatida xizmat ko'rsatish sohasida yaratilgan yalpi mahsulot hajmiga ta'sir etuvchi omillar¹.

Natijaviy ko'rsatkich: Samarqand viloyatida jami xizmatlar hajmi, mlrd. so'm – Y	
omillar	Belgi
yalpi hududiy mahsulot hajmi (mlrd. so'm)	X ₁
kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning yalpi hududiy mahsulotdagi ulushi (%)	X ₂
asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi (mlrd. so'm)	X ₃
kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari tomonidan yaratilgan jami xizmatlar hajmi (mlrd. so'm)	X ₄
xizmat ko'rsatish sohasida faoliyat ko'rsatayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni (birlikda)	X ₅
aholi jon boshiga to'g'ri keladigan xizmatlar hajmi (oldingi yilga nisbatan %da)	X ₆
iqtisodiy faol aholi soni (ming kishi)	X ₇
o'rtacha oylik ish haqi (so'm)	X ₈
ishsizlik darajasi (%)	X ₉
bandlik darajasi (%)	X ₁₀

Ekonometrik model uchun omillar sifatida Samarqand viloyatidagi jami xizmatlar hajmi (mlrd. so'm) natijaviy omil sifatida tanlangan. Ta'sir etuvchi omillar sifatida quyidagi ko'rsatkichlar qabul qilingan: yalpi hududiy mahsulot hajmi (mlrd. so'm), kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning yalpi hududiy mahsulotdagi ulushi (%), asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi (mlrd. so'm), kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari tomonidan yaratilgan jami xizmatlar hajmi (mlrd. so'm), xizmat ko'rsatish sohasida faoliyat ko'rsatayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni (birlikda), aholi jon boshiga to'g'ri keladigan xizmatlar hajmi (o'tgan yilga nisbatan %da), iqtisodiy faol aholi soni (ming kishi), o'rtacha oylik ish haqi (so'm), ishsizlik darajasi (%) va bandlik darajasi (%).

¹ Муаллиф томонидан ишлаб чиқилган.

Natijaviy omil va unga ta'sir etuvchi omillar bo'yicha belgilashlar 3.1-jadvalda keltirilgan bo'lib, ekonometrik modelga kiritilgan omillar 2011–2023-yillardagi statistik kuzatuv ma'lumotlariga asoslangan. Ushbu ma'lumotlar Samarqand viloyati Davlat statistika qo'mitasi tomonidan taqdim etilgan va ular 3.2-jadvalda ifodalangan.

Statistik modellarni qurishda natijaviy omil va ta'sir etuvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlashda ko'p omilli korrelyatsiya-regressiya usullari qo'llaniladi. Regressiya tenglamasini tuzishda ta'sir etuvchi omillar korrelyatsion tahlil qilinib, faqat ahamiyatli bo'lgan omillar tanlab olinadi. Bu yondashuv orqali model natijalari aniqroq va ishonchliroq bo'lishi ta'minlanadi. Ko'p omilli regressiya tenglamasi ko'rinishi quyidagicha,

$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_n),$$

bu yerda – bog'liq o'zgaruvchi, ya'ni natijaviy omil, – bog'liqmas o'zgaruvchilar, ya'ni ta'sir etuvchi omillar.

Ko'p omilli regressiya modelini qurishning asosiy maqsadi – natijaviy omilga har bir ta'sir etuvchi omilning ta'sirini aniqlash, shuningdek, model ko'rsatkichiga barcha omillarning birgalikdagi ta'sirini o'rganish va ko'p sonli omillarga ega bo'lgan modelni qurishdan iborat. So'nggi yillarda ko'p omilli regressiya tenglamalarini tuzish orqali talablarni aniqlash, fond daromadlarini hisoblash, makroiqtisodiy hisob-kitoblarda foydalanish, ishlab chiqarish xarajatlari funksiyalarini aniqlash kabi bir qator ekonometrik masalalarni hal etishda keng qo'llanilmoqda. Bu holat ko'p omilli regressiya metodologiyasining ekonometrikada eng keng tarqalgan va samarali usullardan biri ekanligini tasdiqlaydi.

2-jadval. Samarqand viloyatida xizmat ko'rsatish sohasida yaratilgan yalpi mahsulot hajmiga korrelyatsion-regression statistik tahlil uchun tanlab olingan natijaviy va ta'sir etuvchi omillar².

	Y(t)	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	X ₆	X ₇	X ₈	X ₉	X ₁₀
2011	2336,9	8218,5	76,2	1345,6	1815,9	5744	116,7	558,6	503360	5,0	64,0
2012	3080,7	9954,5	75,9	1586,0	2352,2	6095	119,0	554,7	578840	5,2	64,7
2013	3983,4	12383,0	77,1	2127,6	3074,7	6782	120,0	540,3	732240	5,2	65,4
2014	5065,9	15477,0	77,4	2540,4	3945,5	7790	117,8	518,7	768840	5,5	66,5
2015	5832,9	18513,7	79,1	3237,2	4564,5	7761	113,0	503,0	1041920	5,6	67,6
2016	7200,5	23083,3	80,1	3623,5	5712,1	8415	111,8	482,5	1198200	5,7	68,7
2017	8343,2	27039,0	81,5	4384,2	6343,9	8303	104,4	449,8	1457800	6,5	69,7
2018	10043,5	32863,7	79,7	7061,4	7421,8	9282	105,2	482,8	1822000	9,7	66,3
2019	12786,8	39050,5	74,0	10266,7	9035,6	10931	110,1	512,9	2320000	9,3	65,3
2020	14086,1	43834,7	75,0	14656,4	9703,0	14751	99,1	545,0	2660000	11	63,2
2021	18259,0	53749,9	73,4	15641,6	12676,0	19978	116,7	542,6	3208200	9,9	63,7
2022	20780,4	54368,7	82,8	12768,1	20018	118,5	3877091	20780,4	54368,7	82,8	12768,1
2023	23205,7	56791,2	83,1	13612,0	21438	119,7	4687610	23205,7	56791,2	83,1	13612,0

Biz, Samarqand viloyatida jami xizmatlar hajmi o'zgarishini o'rganish tadqiqotimizni olib borishimizda chiziqli ko'p omilli ekonometrik modeldan foydalanishni taklif etdik. Chiziqli ko'p omilli regressiya modelini ko'rinishi ko'rinishga ega:

$$y = a_0 + a_1 \cdot x_1 + a_2 \cdot x_2 + a_3 \cdot x_3 + \dots + a_n \cdot x_n = a_0 + \sum_{i=1}^n a_i \cdot x_i. \quad (1)$$

2 Muallif tomonidan Samarqand viloyati Davlat statistika kumitasi ma'lumotlari asosida tuzilgan.

bu yerda – ta’sir etuvchi omillar, $x_i (i = 1..n)$ – Samarqand viloyatida jami xizmatlar hajmi o’zgarishiga ta’sir etuvchi omillar, a_0 – ozod had, $a_i (i = 1..n)$ – ta’sir etuvchi omillarning modeldagi vazn koefitsientlari,

Regression modeli qurishdan maqsad bog‘liqliklarni aniqlovchi, koefitsientlarni tiklashdan iborat. (1) modeldagi noma’lum koefitsientlarni topish uchuneng kichik kvadratlar usulidan foydalanamiz. Eng kichik kvadratlar usulida quyidagi ko‘rinishdagi normal tenglamalar tizimi tuziladi³:

$$\begin{cases} na_0 + a_1 \sum x_1 + a_2 \sum x_2 + \dots + a_n \sum x_n = \sum y \\ a_0 \sum x_1 + a_1 \sum x_1^2 + a_2 \sum x_1 x_2 + \dots + a_n \sum x_n x_1 = \sum yx_1 \\ \dots \\ a_0 \sum x_n + a_1 \sum x_1 x_n + a_2 \sum x_2 x_n + \dots + a_n \sum x_n^2 = \sum yx_n \end{cases} \quad (2)$$

Ushbu (2) normal tenglamalar tizimini a_0, a_1, \dots, a_n o‘zgaruvchilarga nisbatan yechishda Gauss usuli yoki o‘rniga qo‘yish usuli orqali analitik yechilsa, u holda noma’lum a_0, a_1, \dots, a_n koefitsientlarning qiymatlari aniqlanadi.

Ko‘p omilli ekonometrik regressiya modelni qurishning asosiy qoidalaridan biri, bu modelga kiritilayotgan omillar o‘rtasida bog‘lanish zichliklarini aniqlash, ya’ni tanlanab olinayotgan omillar o‘rtasida bog‘lanish multikollinearlik muammosini tekshirish hisoblanadi. Bu esa model uchun takrorlanuvchi omillarni kiritishilishi oldini olish va ahamiyatli omillarni tanlash imkoniyatini beradi. Regression modelga kiritilgan omillarni tahlil qilish uch bosqichda o‘tkaziladi. Birinchi bosqichda (dastlabki tahlilda) hanch qanday shartsiz omillar modelga kiritiladi. Ikkinchi bosqichda omillar o‘rtasida juft korrelyasiya koefitsientlari hisoblanib, ular asosida tahlil qilinadi. Buni amalga oshirish uchun natijaviy omil va unga ta’sir etuvchi omillar y, x_1, x_2, \dots, x_n o‘rtasidagi juft korrelyasiya koefitsientlaridan tashkil topgan matrisa tuziladi. omillarni tahlil qilishning uchinchi bosqichida regressiya tenglamasining a_0, a_1, \dots, a_n koefitsientlari topilib, regressiya modeli quriladi va uning koefitsientlari mohiyatli bo‘lishi yoki bo‘lmasligi statistik maxsus mezonlar bo‘yicha baholanadi.

Tahlilning ikkinchi bosqichdagi y, x_1, x_2, \dots, x_n omillar o‘rtasida juft korrelyasiya koefitsientlari quyidagicha aniqlanadi:

$$r_{xy} = \frac{Cov(x, y)}{\sqrt{Var(x)} \sqrt{Var(y)}} \quad (3)$$

bu yerda $Cov(x_i, y)$ – kovariatsiya, $Var(z)$ variatsiya. Kovariatsiya va variatsiya qiymatlari quyidagicha hisoblanadi:

$$Cov(x, y) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}), \quad (4)$$

$$Var(z) = Cov(z, z).$$

3 formula bo‘yicha Samarqand viloyatida jami xizmatlar hajmi va unga ta’sir etuvchi omillarni regressiya tenglamasiga qoldirishni aniqlashda maqsadida omillar o‘rtasidagi juft korrelyasion koefitsiyentlar matrisasini tuzamiz (3-jadval).

Jadvalda r_{ij} va x_j omillar o‘rtasidagi juft korrelyasiya koefitsiyentidir. Ma’lumki, ko‘p omilli regressiya modeli qurishda o‘zaro kuchli chiziqli korrelyasion bog‘langan omillar bir vaqtda ishtirok etmasligi kerak⁴. Natijaviy omil bilan kuchsiz bog‘langan ta’sir etuvchi omillar ham modelda chiqariladi. Jadvaldan ko‘rinib turibdiki ba’zi omillarning o‘zaro (z_i va z_j) juft korrelyasiya koefitsiyenti (r_{ij}) mutlaq

qiymati bo‘yicha uning kritik qiymatidan kichik, ya’ni $|r_{ij}| < r_{kr}$. Shuning uchun ishda barcha omillardan to‘rttasini ekonometrik modelga kiritilishi rejalashtirildi, bunda korrelyasiya koefitsiyentining kritik qiymati sifatida $r_{kr} = 0,9$ olindi.

3 Эконометрика: Учебник. /Под ред. И.И.Елисеевой. –М.: Финансы и статистика, 2003. – 344 с. – С. 105-106.

4 Абдуллаев Ё. Статистиканинг умумий назарияси. – Т.: Фан, 1993. - 240б.

3-jadval. Natijaviy omil va unga ta'sir qiluvchi omillarning o'zaro juft korrelyasion koeffitsiyentlar matrisasi.

	Y(t)	X ₁	X ₂	X ₃	X ₄	X ₅	X ₆	X ₇	X ₈	X ₉	X ₁₀
Y(t)	1,000										
X ₁	0,998	1,000									
X ₂	0,970	0,780	1,000								
X ₃	0,970	0,967	0,917	1,000							
X ₄	0,998	0,798	0,779	0,955	1,000						
X ₅	0,948	0,632	0,863	0,951	0,837	1,000					
X ₆	-0,489	-0,540	-0,632	-0,494	-0,503	-0,295	1,000				
X ₇	-0,081	-0,119	-0,281	0,114	-0,137	0,140	0,485	1,000			
X ₈	0,996	0,696	0,964	0,982	0,991	0,942	-0,519	-0,043	1,000		
X ₉	0,908	0,923	0,904	0,934	0,897	0,808	-0,656	-0,017	0,929	1,000	
X ₁₀	-0,274	-0,249	-0,088	-0,462	-0,217	-0,419	-0,160	-0,897	-0,320	-0,404	1,000

Agar yuqoridagi jadvalni tahlil qilsak, kritik qiymatdan r_{kr} katta bo'lgan o'zaro kuchli bog'langan omillarning mavjudligidan guvoh bo'lamiz. Shu sababli biz x_1, x_9 omillarni regressiya tenglamasidan chiqarishni lozim topdik. Natijaviy omil bilan kuchsiz bog'langan x_7, x_{10} omillarni ham chiqarishni lozim topdik.

Korrelyasiya-regressiya tahlili usuli yordamida ekonometrik modelni tahlil qilishning eng muhim bosqichi natijaviy omilning kiritilgan olingan omillarga bog'liqligini tavsiflovchi ekonometrik ifodani tanlash va qurishdan iboratdir. Qurilgan ekonometrik model ifodasining sifati, ahamiyatligi va ishonchligi quyidagi mezonlar asosida baholanadi⁵:

1. ekonometrik modelning umumiy sifati ko'p omilli korrelyasiya koeffitsiyenti va determinasiya koeffitsiyenti yordamida baholanadi;

2. ekonometrik modellarning ahamiyati Fisher mezoni va approksimasiya xatoligi yordamida baholanadi;

3. ekonometrik model parametrlarining ahamiyati Student mezoni yordamida baholanadi.

odatda, determinasiya koeffitsiyenti [0;1] kesmada qiymatlarni qiymatlarni qabul qiladi. Koeffitsiyent qiymati qanchalik 1 ga yaqin bo'lsa, bog'liqlik shunchalik kuchli hisoblanadi. Bizning holatimizda determinasiya koeffitsiyentining 0,996 qiymatga teng bo'lishi, modelda mazkur iqtisodiy ko'rsatkichlar o'rtasida yetarli darajada kuchli bog'liqlik borligini bildiradi. Modellarni turli miqdordagi omillar bilan taqqoslash imkoniyati bo'lishi va ushbu miqdordagi omillar R^2 statistikaga ta'sir etmasligi uchun odatda korreklashgan determinasiya koeffitsiyentidan foydalaniladi⁶:

$$R^2_{\text{текст}} = 1 - \frac{s^2}{s_y^2} \frac{\sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2}, \quad (3.5)$$

Bizning hisoblashimizda ushbu tekislangan determinasiya koeffitsiyenti 0,996 qiymatiga teng bo'lishi va uning R^2 ga yaqinligi, modelning ta'sir etuvchi omillar soni o'zgarishi atrofda qiymatlar qabul qilinishini bildiradi.

Qurilgan chiziqli ko'p omilli ekonometrik modelning statistik jihatdan ahamiyatligini va o'rganilayotgan jarayonga mos kelishini aniqlashda Fisherning F-mezonidan foydalanamiz. F-mezonning haqiqiy qiymati quyidagi formula asosida hisoblanadi⁷:

5 Алимova М.Т. Худудий туризм бозорининг ривожланиш хусусиятлари ва тенденциялари. Монография. - Т.: "Иқтисодиёт", 2015й., 282б., 125 б.

6 Dimitrios Asteriou and Stephen G. Hall. Applied econometrics. A modern approach using Eviews and Microfit. Revised edition. Palgrave Macmillan, New York, 2007. - p. 397.

7 Эконометрика: Учебник. /Под ред. И.И.Елисеевой. -М.: Финансы и статистика, 2003. - 344 с.

$$F_{\text{hisob}} = \frac{R^2}{1 - R^2} \cdot \frac{n - m - 1}{m}, \quad (6)$$

bu yerda: R^2 - determinasiya koeffitsiyenti; n - kuzatuvlar soni; m - omillar soni.

F-mezonning haqiqiy qiymati $F_{\text{hisob}} = 2610,61$ ga teng. Agar haqiqiy qiymat jadvaldagi qiymatdan katta bo'lsa, u holda tuzilgan ko'p omilli ekonometrik model statistik ahamiyatli yoki o'rganilayotgan jarayonga adekvat deyiladi.

F-mezonning jadval qiymatini aniqlaymiz. Buning uchun ozodlik darajalari $k_1 = m$ va $k_2 = n - m - 1$ hamda α ahamiyatlik darajasi bo'yicha qiymatlarini hisoblaymiz. Ahamiyatlik darajasi $\alpha = 0,05$ va ozodlik darajalari $k_1 = 6$ va $k_2 = 1 - 6 - 1 = 4$ dan kelib chiqib, F-mezonning jadval qiymati $F_{\text{jadval}} = 6,16$ ga teng.

$F_{\text{hisob}} > F_{\text{jadval}}$ shartni qanoatlantiradi, bu esa, F-mezonning hisoblangan qiymati jadvaldagi qiymatidan katta ekanligidan statistik ahamiyatli bo'lib, undan Samarqand viloyatida xizmat ko'rsatish sohasida yaratilgan yalpi mahsulot hajmini kelgusi davrlarga prognoz qilishda foydalanish mumkin.

4-jadval. Modelning sifati va ahamiyatini tekshirish mezonlari⁸.

Ko'p omilli korrelyatsiya koeffitsiyenti R	Ko'p omilli determinasiya koeffitsiyenti R-kvadrat	Korrektlatirilgan R-kvadrat	Baholashning standart xatosi	F-haqiqiy	Darbin-Uotson statistikasi
0,998	0,998	0,996	127,5	2610.84	2,9

Hisoblashlar natijasida olingan koeffitsiyent miqdorlarini ifodalovchi R^2 determinasiya koeffitsiyenti 0,998 ga teng bo'ldi. Bu esa natijaviy omilning tanlangan omillar bilan yetarlicha zich aloqada ekanligini ko'rsatadi, ya'ni xizmatlar hajmi (Y) 99,8 %ga ko'p omilli ekonometrik modelga kiritilgan omillarga bog'liq ekan. Qolgan 0,2 %i esa, hisobga olinmagan omillar ta'siridir.

2 tenglamalar sistemasini yechish va qurilgan regressiya modelning baholash parametrlari hisoblashni amalga oshirish uchun SPSS Statistics 17.0 dasturidan foydalanib, eng kichik kvadratlar usulini qo'llash orqali 4-chi va 5-jadvallarda keltirilgan hisob-kitoblar natijalari olindi.

Demak, regressiya tenglamasiga kiritilgan omillar yuqori ahamiyatli, ahamiyatli, nisbatan ahamiyatli va ahamiyatsiz hisoblanadi. Tahlil natijalaridan kelib chiqib, modelimizga kiritilgan yuqori ahamiyatli va ahamiyatli omillarni alohida ajratib ko'rsatdik (5-jadval).

5-jadvalni tahlil qilsak, X_2 va X_6 omillar statistik jihatdan ahamiyatli, X_1 , X_4 , X_5 , X_8 omillar esa yuqori ahamiyatli ekanligini ko'rish mumkin.

5-jadval. Chiziqli regression modelga kiritilgan ahamiyatli omillar⁹.

	Standartlashtirilmagan koeffitsiyentlar		Standartlashtirilgan koeffitsiyentlar	t-statistika	Ehtimollik
	Koeffitsiyent	Standart xatolik	Beta		
a_0	-8042,580	18720,635		-0,430	0,690
X_1	0,099	0,145	0,294	0,681	0,533
X_2	58,78	219,322	0,029	0,268	0,802
X_4	0,53	0,531	0,357	0,999	0,374
X_5	0,05	0,046	0,044	1,141	0,318
X_6	25,745	22,543	0,035	1,142	0,317
X_8	0,002	0,001	0,299	1,741	0,157

8 Манба: муаллиф ҳисоб-китоблари асосида ҳисобланган.

9 Муаллиф ҳисоб-китоблари асосида ҳисобланган.

Bunda: natijaviy omil (bog'liq o'zgaruvchi): Y ; usul: eng kichik kvadratlar; tanlanma: 2011-2023 y.y.; kuzatuvlar soni: 10; ta'sir etuvchi omillar: 6.

Qurilgan chiziqli ko'p omilli ekonometrik model bo'yicha natijaviy omilning qoldiqlarida avtokorrelyasiyani tekshirish uchun Darbin-Uotson (DW) mezonidan foydalanamiz¹⁰:

$$\begin{aligned} DW &= \frac{\sum_{t=2}^T (e_t - e_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^T e_t^2} = \frac{\sum_{t=2}^T e_t^2 + \sum_{t=2}^T e_{t-1}^2 - 2\sum_{t=2}^T e_t e_{t-1}}{\sum_{t=1}^T e_t^2} = \\ &= 2 - 2 \frac{\sum_{t=2}^T e_t e_{t-1}}{\sum_{t=1}^T e_t^2} \approx 2(1 - \rho_1), \end{aligned} \quad (7)$$

Bu yerda ρ_1 - birinchi tartibdagi korrelyasiya koeffitsiyenti.

Natijaviy omil qoldiqlari qatorida avtokorrelyasiya mavjud bo'lmasa, $DW = 2$, musbat avtokorrelyasiyada DW nolga intiladi, manfiy avtokorrelyasiyada esa 4 ga intiladi.

$$\begin{cases} \rho_1 = 0 \rightarrow DW = 2; \\ \rho_1 = 1 \rightarrow DW = 0; \\ \rho_1 = -1 \rightarrow DW = 4. \end{cases} \quad (8)$$

Hisoblangan DW jadvaldagi DW bilan solishtiriladi.

Agar natijaviy omilning qoldiqlarida avtokorrelyasiya mavjud bo'lmasa, u holda hisoblangan DW mezonining qiymati 2 atrofida bo'ladi. Bizning tomondan qurilgan model uchun hisoblangan DW mezonining qiymati 2,9 ga teng. Bu esa natijaviy omil qoldiqlaridan avtokorrelyasiya mavjud emasligini ko'rsatadi.

3.5-jadval ma'lumotlaridan foydalanib ko'p omilli ekonometrik modelning ko'rinishini quyidagicha ifodalaymiz:

$$Y = -8042,58 + 0,099 \times X_1 + 58,78 \times X_2 + 0,53 \times X_4 + 0,05 \times X_5 + 25,745 \times X_6 + 0,002 \times X_8, \quad (7)$$

Qurilgan chiziqli regression ekonometrik model bo'yicha Samarqand viloyatida xizmat ko'rsatish sohasida yaratilgan yalpi mahsulot hajmini prognoz qilamiz. Buning uchun unga ta'sir etuvchi omillar bo'yicha quyidagi ko'rinishdagi trend modellarini tuzamiz.

Yalpi hududiy mahsulot hajmi bo'yicha trend modeli:

$$X_1 = 44226536 \cdot t - 701,782$$

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning yalpi hududiy mahsulotdagi ulushi bo'yicha trend modeli:

$$X_2 = 75,0114 \cdot t^{0,04}$$

Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari tomonidan yaratilgan jami xizmatlar hajmi bo'yicha trend modeli:

$$X_4 = 1043,9 \cdot t + 41,287$$

Xizmat ko'rsatish sohasida faoliyat ko'rsatayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni bo'yicha trend modeli:

$$X_5 = 2979,2545 + 14199 \cdot t$$

Aholi jon boshiga to'g'ri keladigan xizmatlar hajmi (oldingi yilga nisbatan) bo'yicha trend modeli:

$$X_6 = 105,1 \cdot e^{0,01 \cdot t}$$

o'rtacha oylik ish haqi

10 Dimitrios Asteriou and Stephen G. Hall. Applied econometrics. A modern approach using Eviews and Microfit. Revised edition. Palgrave Macmillan, New York, 2007. – p. 397. – 140-143 p.

$$X_8 = 397338.646 \cdot e^{0.019 \cdot t}$$

Ushbu trend modellar bo'yicha har bir omilni prognoz qilib, ularning qiymatlarini yuqorida qurilgan chiziqli ko'p omilli regression modelga qo'yamiz. Natijada qo'yidagi natijalarga ega bo'lamiz (6-jadval).

6-jadval. Samarqand viloyatida xizmat ko'rsatish sohasida yaratilgan yalpi mahsulot hajmining 2024-2030 yillardagi prognoz qiymatlari¹¹.

	Y(t)	X ₁	X ₂	X ₄	X ₅	X ₆	X ₈
2023 (bazis)	23205,7	56791,2	83,1	13612,0	21438	119,7	4687610
2024	24273,1	61213,7	83,3	14655,9	21858	120,9	5067570
2025	25749,6	63636,3	83,5	15699,8	22278	122,1	5852395
2026	26720,9	66058,8	83,8	16743,7	23698	123,3	6184910
2027	28290,8	69481,3	84,0	17787,6	24118	124,6	6516898
2028	29584,5	72903,9	84,2	18831,5	25537	125,8	7010963
2029	30753,5	75326,4	84,3	19675,4	26457	127,1	8542799
2030	32580,8	78549,0	84,5	20219,3	27377	128,4	9003924

Respublikada mintaqaviy strategik rivojlanishning ijtimoiy-iqtisodiy mutanosibligiga erishish va xizmat ko'rsatish sohasining mavjud asosiy indikatorlarini prognoz parametrlarini ishlab chiqish orqali turli ahamiyati yuqori bo'lgan masalalarni hal qilish lozim.

Tadqiqot jarayonida amalga oshirilgan hisob-kitoblar natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, prognoz qilinayotgan davrda, ya'ni 2030-yilga kelib Samarqand viloyatida jami xizmatlar hajmi 40,4 %ga oshishi kutilmoqda. Viloyatda yalpi hududiy mahsulot hajmi 38,3 %ga, kichik biznes va xususiy tadbirkorlikning yalpi hududiy mahsulotdagi ulushi 1,4 %ga oshib, 2030-yilda 84,5 %ga yetadi. Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlari tomonidan yaratilgan jami xizmatlar hajmi 48,5 %ga, xizmat ko'rsatish sohasida faoliyat ko'rsatayotgan kichik tadbirkorlik subyektlari soni 27,7 %ga, aholi jon boshiga to'g'ri keladigan xizmatlar hajmi 8,7 %ga, o'rtacha oylik ish haqi esa 92,1 %ga oshishi prognoz qilinmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Umuman olganda, (7) ekonometrik model matematik-statistik tahlil usullari bilan tekshirilgan bo'lib, uning ahamiyatligi, parametrlarining ishonchligi va avtokorrelyatsiya mavjud emasligi aniqlandi. Ushbu ekonometrik model yordamida xizmat ko'rsatish sohasida jami xizmatlar hajmining kelgusi davrlardagi o'zgarishlarini prognozlashda foydalanish mumkin.

Tadqiqot davomida Samarqand viloyatidagi xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlikning rivojlanishiga oid asosiy ko'rsatkichlar o'rganildi va ushbu jarayonni tahlil qilish uchun statistik usullardan foydalanildi. Ma'lumotlar yig'ish jarayonida viloyatning iqtisodiy ko'rsatkichlari, davlat hisobotlari va ilmiy adabiyotlar asosiy manba sifatida xizmat qildi. Tahlil natijasida kichik tadbirkorlikning xizmat ko'rsatish sohasidagi ulushi, dinamikasi va uning iqtisodiyotga qo'shayotgan hissasi aniqlanib, muhim xulosalar chiqarildi.

Xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlikning rivojlanishi viloyat iqtisodiyotining barqaror o'sishini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Tahlil natijalari ushbu sektorda yangi ish o'rinlarini yaratish, xizmatlar turlarini kengaytirish va raqobatbardoshlikni oshirish bo'yicha samarali choralar ko'rishni talab qilayotganini ko'rsatdi. Ushbu tadqiqot natijalari xizmat ko'rsatish sohasini rivojlantirishga qaratilgan strategik qarorlarni qabul qilishda amaliy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.

11 Муаллиф ҳисоб-китоблари асосида тайёрланган.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Pardayev M.Q., Isroilov J.I., G'apparov A.Q. Xizmat ko'rsatish sohasida iqtisodiy tahlilni takomillashtirish muammolari. Risola. Samarqand. "zarafshon", 2009. - 66 b.- 4,1 b.t.
2. Po'latov M.E., Mirzayev Q.J., Sultonov Sh.A., Shavqiyev E. Global iqtisodiy rivojlanish (turizm iqtisodiyoti). o'quv qo'llanma. T.: Fan va texnologiya, 2018. 296 b.
3. Плошкин В.В. Оценка и управление рисками на предприятиях. Учебное пособие / В.В.Плошкин. – Ст. Оскол: ТНТ, 2015. – 448 с.
4. Полтерович В.М. Институциональные ловушки и экономические реформы / В.М. Полтерович // Социальные и гуманитарные науки: отечественная и зарубежная литература. – 1999. – №4. – С. 32-38.
5. Портер М.Ю. Конкурентное преимущество: Как достичь высокого результата и обеспечить его устойчивость / пер. с англ. Е. Калининой. – М.: "Алпина Паблишер", 2008 (2-е изд. – 2008). – 720 с.
6. Райзберг Б.М. Предпринимательство, бизнес, риск. Учебник / Б.М.Райзберг. – М.: 2018. – 142 с.
7. Berdiyev, A. (2023). Samarqand viloyatida xizmat ko'rsatish sohasining holati va innovatsion rivojlanish tendensiyalari tahlili. Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot, 1(8). Retrieved from yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz
8. Samarqand viloyati statistika boshqarmasi. (2024). Samarqand viloyatida xizmatlar sohasining asosiy ko'rsatkichlari (yanvar-iyun). Retrieved from samstat.uz

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

